

Mission Soil och ekosystemtjänster i urbana marker

Vad tänker olika urbana aktörer om begreppet jordhälsa och mark som ett levande ekosystem?

Jenny Höckert och Christina Lundström

Institutionen för människa och samhälle, SLU Kompetenscentrum rådgivning (SLU)

Begreppen *jord- och markhälsa*^{*} har aktualiserats genom att det har pekats ut som ett av EU-kommissionens fem "missions" under programperioden 2021-2027¹. I urbana sammanhang har vi traditionellt sett på mark som ett substrat att t.ex. bygga på eller plantera grönstruktur i. Med begreppet jordhälsa vidgas perspektivet genom att det tar hänsyn till markens förmåga att leverera en bredd av ekosystemtjänster. I det här faktabladet presenteras Mission Soil – eller som det även benämns på svenska: *EU:s strategi för jord- och markhälsa för 2030*² eller *En giv för den europeiska marken*³. För att förstå vad jordhälsa kan tillföra samtalen kring brukande av mark, görs en genomgång av policydokument som påverkar hantering av mark i urban miljö. Dessutom redovisas svar från en enkät riktad till inflytelserika nyckelaktörer, såsom planerare, landskapsarkitekter, ekologer, miljö/naturvårdare, miljökonsulter och parkförvaltningar, med makt att påverka hur vi pratar om jord och mark på regional och nationell nivå inom den urbana sektorn kopplat till olika aspekter av jordhälsa.

Vad är en *mission*?

EU:s "missions" (på svenska ibland benämnda "missioner" eller "uppdrag") kan beskrivas som strategiskt riktade satsningar på forskning och innovation. Med dessa vill EU finna lösningar på komplexa samhällsutmaningar som kräver innovativa lösningar för att nå långsiktiga systemförändringar⁴.

Mission Soil sätter människans brukande av mark i fokus

I EU-kommissionens *Mission Soil* står marken och människors brukande av densamma i centrum. Den bärande tanken i Mission Soil är att mark är en begränsad, hotad och icke-förnybar resurs som måste skyddas för framtida generationer. God jordhälsa är en förutsättning flera viktiga ekosystemtjänster som t.ex. produktion av näringsrik och säker mat, vattenrening, vattenreglering, klimatreglering och lagring av kol. Det anses vara en förutsättning för att nå de globala hållbarhetsmålen. I jordhälsobegreppet lyfts även vikten av biologisk mångfald både i och ovanpå marken.

Mänsklig aktivitet hotar emellertid jordhälsan på flera sätt och klimatförändringar förvärrar det ytterligare. Enligt EU Soil Observatory (EUSO) befinner sig ca 60% av de europeiska markerna i ett icke-hälsosamt tillstånd¹⁰. Mission Soil inkluderar all typ av mark och markanvändning, dvs såväl urban och industriell, som skoglig, agrar och naturlig (icke-brukad) mark. Inom ramen för Mission Soil har EU-kommissionen presenterat åtta mål för ökad jordhälsa till 2030^{1,5}.

^{*}Medan man på engelska pratar om *soil health*, så pratar vi i Sverige om både *jordhälsa* och *markhälsa* – lite beroende på vilken aktör som använder ordet. I detta faktablad har vi valt ordet jordhälsa, eftersom det ofta används av praktiker på gräsrotsnivå – framför allt inom jordbruk och trädgårdsodling – men även av EU-finansierade projekt med svenska partners (t.ex. LOESS⁵ och iCOSHells⁶). För att inte medverka till begreppsförvirring, användes jordhälsa i alla enkäter (urban, agrar och skoglig). Efter att enkäten genomfördes har Naturvårdsverket valt begreppet markhälsa⁷, medan Vinnova (som är Sveriges kontaktpunkt för EU:s ramprogram för forskning och innovation) använder både jordhälsa och markhälsa i sin kommunikation^{8,9}.

För att nå dessa mål krävs förändringar inom alla samhällssektorer och för alla typer av markanvändning. Vi människor måste alltså bruka och vårda marken på ett annat sätt än vad vi gör idag – även när det handlar

om urban mark i Sverige. Klimatförändringarna påverkar även oss och har gjort såväl långvariga perioder med torka och värme som intensiva regn vanligare¹¹, vilka båda utgör stora utmaningar för stadsmiljön^{12,13}. Naturbaserade lösningar ses ofta som en framkomlig lösning för att hantera dessa utmaningar¹⁴. För dessa lösningar blir marken och dess funktionalitet naturligtvis central.

Bra jordhälsa är en förutsättning för att nå hållbarhetsmålen (FAO, översatt av Vetenskap & Allmänhet⁵)

Varför en enkät om jordhälsa till urbana aktörer?

Att identifiera centrala aktörer när det gäller att påverka ett förändrat brukande av urban mark är inte helt enkelt. Stadens marker planeras och förvaltas av många olika aktörer: från de som arbetar med sanering av förorenad mark, till planerare och kommunala parkförvaltningar. Tillsammans med andra viktiga aktörer, som t.ex. myndighetspersoner och forskare, har de gemensam makt att påverka "markdiskursen" inom den urbana kontexten – såväl nationellt som regionalt och lokalt. Dessa aktörers uppfattningar om mark bidrar dels till *hur* vi pratar om markfrågor, men de påverkar också formuleringar i rekommendationer, policy, regler, stöd, forskningsfokus mm och därmed vilka aspekter av mark och jordhälsa som anses vara viktiga i en region och ett land.

Vad är en *diskurs*?

Med diskurs menas *hur* vi talar och skriver om ett ämne – i detta fall brukande av mark. Inom ett och samma ämnesområde kan det finnas flera parallella diskurser.

Syftet med enkäten var att undersöka dessa nyckelpersoners uppfattningar om jordhälsa, hur de jobbar med relaterade frågor och vilka behov av kompetensutveckling de har för att kunna bidra till ökad hållbarhet och implementering av Mission Soil inom sin verksamhetsgren

Faktaruta om den urbana enkäten

Studieregioner, respondenter & frågor i enkäten

En enkät i sju länder – representerat av tre regioner per land

Enkäten gick ut i sju länder (Sverige, Danmark, Frankrike, Nederländerna, Polen, Spanien och Tyskland) riktat till nyckelaktörer verksamma i tre olika markanvändningstyper: lantbruk, skog och urban miljö. Varje land representerades av tre studieregioner med varierande naturgeografiska förutsättningar. I Sverige genomfördes studien i Västerbotten, Närke och Skåne. Eftersom olika markaktörer arbetar på olika geografiska skalor (lokal/regional/nationell), valdes tre kommuner i varje region – en stadskommun, en landsbygds-kommun och en kommun som kan anses vara ett mellanting mellan dessa – som fick representera regionen.

Enkäten skickades till identifierade nyckelaktörer

Inom varje markanvändningstyp valdes nyckelaktörer verksamma i de valda regionerna/ kommunerna. Enkäten spreds med e-post i februari 2024. Förutom en länk till enkäten innehöll mailet ett följebrev som presenterade syftet med studien och varför just denne kontaktades. För den urbana enkäten kontaktades totalt 113 personer varav 77 påbörjade enkäten och 38 slutförde den. Av dessa personer arbetade nio i Västerbotten, sexton i Närke, elva i Skåne samt tre på nationell nivå.

En enkät med olika teman och frågetyper

I flödet till höger presenteras de teman som enkäten utgjordes av. Enkäten hade ett antal olika frågetyper, där den vanligaste bestod av påståenden där respondenten fick ange i vilken utsträckning hen höll med om dem på en skala från 1-7 (motsvarandes av t.ex. "instämmer inte alls" samt "instämmer helt"). Talet 4 representerade således ett neutralt svar.

Region Västerbotten
★ Skogligt dominerad region med främst gran och tall. Mindre andel jordbruksmark längs kust och äldalår. Jordbruket är förhållandevis extensivt och valldominerat.
Region Närke
★ Region med både skogs- och åkermark. Jordbruket är fragmenterat och mer extensivt i skogs- och mellanbygderna och mer intensivt i slättbygderna.
Region Skåne
★ Jordbruksdominerad region med mer intensivt jordbruk längs med kusterna och i den sydöstra delen, medan jordbruket i norr är mer extensivt med en större andel skog (både barr- och lövträd).

Till vilka aktörer skickades den svenska urbana enkäten?

- Kommuner (t.ex. miljökontor, stadsbyggnad, samhällsbyggnad, kommunkologer, miljöinspektörer, naturvårdare, park/gata)
- Länsstyrelsen
- Naturvårdsverket
- Sveriges kommuner och regioner
- Boverket
- Konsultföretag inom samhällsutveckling och samhällsbyggnad (t.ex. landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, miljöutredare, geotekniker)
- SLU Movium

Val av språk & introduktionsbrev

Del 1: Generella bakgrundsfrågor

Del 2: Frågor relaterade till jordhälsa

Del 3: Bedömning av utmaningar i urban mark

Del 4: Markutmaningar som arbetsplatsen jobbar med

Del 5: Hinder och åtgärder för förbättrad jordhälsa

Del 6: Frågor om kompetensutveckling

Vad påverkar den svenska markdiskursen i urbana miljöer?

För att kunna förstå och tolka svaren i enkäten, är det viktigt att förstå i vilket sammanhang de givits. I urbana sammanhang arbetas med markfrågor på flera olika sätt. Det kan exempelvis vara i relation till odlingsmark och grönområden, i fysisk planering eller förorenad mark i urbana miljöer. Här beskriver vi på ett generellt och övergripande plan vad som styr det urbana arbetet i relation till markfrågor.

Ur EU Kommissionens Mission Soil kommer den svenska regeringens *Förslag till direktiv om övervakning av markhälsa och resiliens*¹⁵ där det står: "Regeringen anser att marken är en viktig resurs som behöver värnas och att den på sina håll är hotad till skada för klimatet, den biologiska mångfalden, människors hälsa, livsmedelsproduktionen och den cirkulära ekonomin. Markens många ekosystemtjänster behöver upprätthållas. God markhälsa ökar till exempel förutsättningarna för att marken ska kunna fungera som kolsänka och bidra till att upprätthålla en långsiktig produktion av livsmedel och skogsråvaror". Här föreslås att metoder för hållbar markförvaltning ska definieras utifrån tolv principer som sedan gradvis ska införas på all brukad mark, även urban mark. "Grundprincipen är att i största möjliga utsträckning undvika att minska markens kapacitet att tillhandahålla ekosystemtjänster." Det befintliga förslaget säger att principerna ska beaktas vid ianspråktagande av mark och så långt det är möjligt minska risken för att markens förmåga att leverera ekosystemtjänster avtar. I april 2025 gjordes en överenskommelse mellan Europeiska rådet och EU-parlamentet¹⁶. Överenskommelsen syftar till att fortsatt stärka arbetet för att nå icke bindande, men långsiktiga, mål om god jordhälsa till 2050. Texter ska ses över och avtalet ska slutligen godkännas. Därefter har länderna tre år på sig att uppfylla kraven⁷.

På policynivå styrs det svenska miljöarbetet av sexton miljö kvalitetsmål¹⁷, som beskriver tillståndet i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Två av dessa skulle kunna beröra jordhälsa i urbana marker, nämligen *God bebyggd miljö* och *Ett rikt växt- och djurliv*. Inget av målen nämner dock jordhälsa eller ekosystem i marken i sina målformuleringar. Jordhälsa nämns inte heller i utvärderingen av målet God bebyggd miljö¹⁸. Ekosystemtjänster och naturbaserade lösningar för att motverka klimatförändringar finns med i utvärderingen, men det finns ingen nämnd koppling till mark i urbana områden och dess förmåga att leverera ekosystemtjänster.

I övrigt styrs arbetet med urbana marker utifrån Plan- och bygglagen¹⁹ och Miljöbalken²⁰. I Miljöbalken står det att "mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas". Vid en sökning på mark/jordhälsa på Sveriges kommuner och regioners (SKR) websida hittas bara SKR:s remissyttrande angående *Förslag till direktiv om övervakning av markhälsa och resiliens*²¹. Självklart kan dock skrivningar om mark/jordhälsa i urbana miljöer förekomma, utan att vi har upptäckt det. I arbetet med detta faktablad har vi inte djupare studerat hur, om och i så fall på vilket sätt mark/jordhälsa används i den urbana kontexten. Det vi kan konstatera är att mark/jordhälsa inte är ett vanligt förekommande begrepp som frekvent kommer upp vid en sökning.

Presentation av de svenska respondenterna

De flesta urbana respondenterna arbetade med markfrågor i relation till stadsplanering (66%) och miljöfrågor (58%), följt av myndighetsutövning (24%) samt skötsel av parker/trädgårdar/grönområden, byggnation samt återanvändning av jordar (21% vardera). De vanligaste arbetsplatserna var regional myndighet (t.ex. kommun eller länsstyrelse; 74%) och privat företag (13%). En övervägande majoritet ansåg sig arbeta med markfrågor i mycket hög utsträckning (73% svarade 5–7; medel: 5,8). Däremot hade bara hälften av dem studerat markvetenskap i sin utbildning, medan 18% hade erhållit någon utbildning i jordhälsorelaterade frågor. 40% av de som besvarade enkäten hade arbetat med markrelaterade frågor i mer än 10 år, medan 32% hade jobbat med markfrågor i mindre än 5 år. 58% bedömde sina kunskaper om mark i relation till sina behov som 5–7 på en 7-gradig skala (7=excellenta; medel: 4,5).

Snabbfakta om den svenska medelrespondenten

Vanligaste arbetsplats:

kommun/länsstyrelse (74%)

Vanligaste arbetsuppgift i relation till

mark: stadsplanering (66%) och miljöfrågor (58%)

Andel som studerat markvetenskap:

50%

Upplevda kunskaper om mark i

relation till behov: 4,5 på en 7-gradig skala

Jordhälsa - ett begrepp med stor upplevd relevans, men med mycket låg användning

I enkäten fick respondenterna svara på i vilken utsträckning de höll med om EU-kommissionens problembeskrivning om bristande jordhälsa i förhållande till urban mark i deras region/land. 68% av respondenterna svarade 5–7 där 7 motsvarade "instämmer helt" (medel: 5,3). Det svenska medelvärdet var något lägre än det för alla deltagande länder (medelvärde för alla länder: 5,6). En övervägande majoritet ansåg alltså att bristande jordhälsa är ett problem i urbana marker. Därefter presenterades de för två huvudperspektiv på mark: *riktad markanvändning* (med fokus på en eller några specifika funktioner åt gången, t.ex. som grund för byggnader/infrastruktur, som medium för vattenrening eller som odlingsmedium för träd och växter=1), samt *fokus på en bredd av ekosystemtjänster samtidigt* (dvs en beskrivning av jordhälsa=7). Respondenterna fick ange vilket perspektiv som stämde överens med deras egen syn på mark. Flest respondenter (24%) svarade neutralt (4). Även om medelvärdet var 3,5 – dvs en övervikt åt att betrakta mark utifrån något som ska uppfylla en specifik funktion – så svarade 21% "fokus på en bredd av ekosystemtjänster". Bland urbana aktörer som arbetar med markfrågor finns alltså en stor variation i syn på mark.

Trots att synen på mark inte dominerades av ett jordhälsoperspektiv bland respondenterna, så uppfattades det som ett relevant begrepp för urbana marker (medel: 5,2). Det kan jämföras med medelvärdet 5,7 för samtliga länder. Däremot används inte jordhälsa i urbana sammanhang än. På påståendet om begreppet jordhälsa används av den urbana sektorn svarade 90% 1–3 (1=instämmer inte alls; medel: 2,0). Den svenska användningen var därmed lägre än för alla länder (medel: 2,5). Oavsett land fanns alltså ett stort gap mellan den upplevda relevansen för urbana marker, jämfört med i vilken utsträckning det används i urbana sammanhang idag.

Viss tilltro till jordhälsobegreppets förmåga att bidra till en förändrad marksyn och nya arbetssätt

I en av frågorna ombads respondenterna att bedöma hur kunnig de är om begreppet jordhälsa samt hur bruksmetoder påverkar jordhälsan (1=inte alls, 7=mycket kunnig). Båda dessa frågor resulterade i ett medelvärde på 3,5. Det finns således en stor potential att förbättra nyckelaktörers kunskap om jordhälsa, vilket gissningsvis kommer att vara en nyckelåtgärd för att kunna nå de ambitiösa målen i Mission Soil. Glädjande nog ansåg de svenska respondenterna att en användning av jordhälsobegreppet i relation till urbana marker skulle innebära ett mindshift gällande mark (medel: 4,7). Likaså fanns en viss tilltro till att en användning av jordhälsobegreppet skulle förändra hur den egna arbetsplatsen skulle arbeta med markfrågor (medel: 4,3).

Flera utmaningar för urbana marker

Baserat på de utmaningar som EU-kommissionen nämner som problem i relation till god jordhälsa, fick respondenterna ta ställning till huruvida de nämnda utmaningarna uppfattas som problematiska i det land/den region där de själva verkar. Den utmaning som upplevdes som mest problematisk i Sverige var "Att undvika/åtgärda förorening av jord" (medel: 5,5). Det var för övrigt den enda utmaning som alla länder uppfattade som problematisk. "Att undvika hårdgörning" (medel: 5,4), "Klimatanpassning/begränsning av climateffekter" (medel: 5,3) samt "Att öka biodiversitet" (medel: 5,1) var andra utmaningar som uppfattades som problematiska av de svenska respondenterna.

Respondenterna gavs möjlighet att komplettera frågan med andra utmaningar som de möter relaterade till urban mark. I frisvaret lyfte flera av respondenterna de utmaningar som uppstår när markfrågor ställs mot varandra samt utmaningar kopplat till dagvattenhantering.

Vem som har rätt att bestämma över markens funktion, vem/vad som ska prioriteras. Ska marken bebyggas, användas för snöupplag, nyttjas för breda cykelvägar/gatumark/dagvattenfördröjning och/eller för den sociala interaktionen- mötesplatser/motion-rörelseaktiviteter/återhämtning (lugn och rofylldhet)/lek eller biologisk mångfald och naturvärden? (Citat från enkäten)

Kunskap & tydligare styrning – nyckar för förbättrad jordhälsa

I enkäten fick respondenterna möjlighet att fritt skriva om upplevda hinder för förbättrad jordhälsa, följt av att föreslå åtgärder för att hantera dessa. Tre återkommande teman som lyftes som hinder var *intressekonflikter pga högt tryck på mark*, *brist på politisk styrning* och *bristande kunskap/kännedom om jordhälsobegreppet*. Andra aspekter som nämndes var till exempel *brist på pengar* – att det kostar mycket att sanera mark – samt att olika avdelningar/förvaltningar ser till sina enskilda intressen och sin ekonomi, vilket styr hur man ser på mark och dess funktion/kvalitet.

Bland åtgärder för att hantera dessa identifierade hinder återkom två teman: *ökad kunskap/kompetensutveckling* samt *tydligare politisk styrning*. Andra åtgärder som nämndes var bland annat att ta kostnaden för sanering av förorenad mark i stället för att ta annan mark som nu levererar ekosystemtjänster i anspråk, samt att arbeta fram nationella riktade och allmänna vägledningsinsatser i samband med införandet av EU:s markdirektiv.

Upplevda hinder för förbättrad jordhälsa

Intressekonflikter pga högt tryck på mark

Byggnader, vägar och höga markpriser. Tätorternas funktion är att vara en samlingsplats för folk och deras bilar. Ju högre markpriser, desto större drivkraft att största delen av markytan används för byggnader och transporter istället för grönytor som löser välbefinnande, klimat och dränering. Det är inte de som bygger som tar kostnaden för ohälsa och översvämningar.

Intressekonflikter: vi behöver bygga mer, både för att förbättra kommunens ekonomi och för att öka antal bostäder. Det går nästan alltid före.

Brist på politisk styrning

Att vi har ett politiskt mål att förtäta staden, att det ges mindre plats för grön infrastruktur.

Saknas styrdokument som reglerar hur ekosystemtjänster inom kommunen ska värnas, skyddas och restaureras.

Vad vi förväntas lägga fokus på utifrån vårt uppdrag.

Brist på kunskap/kännedom

Dålig kunskap om jordens funktion och bidrag till ekosystemtjänster.

Att frågan knappt finns på agendan.

Fler behöver känna till begreppet. Jag har inte hört det tidigare och sådan diskussion förs inte på förvaltningen eller inom kommunorganisationen.

Brist på expertis.

Åtgärder för förbättrad jordhälsa

Ökad kunskap/kompetensutveckling

Utbildning i frågan – vad menas med jordhälsa och varför är det viktigt att betrakta jorden som en resurs för flera olika ekosystemtjänster.

En föreläsning för såväl politiker som förvaltningschef kring läget. Vad påverkar ekologi och biologisk mångfald, vad händer i våra jordar och vikten av levande jordar för att vi skall ha goda urbana livsmiljöer. Alltså, mer tydlig kommunikation och utbildning som motiverar till ändrade normer.

Förbättra kunskapen om vad jordhälsa är och vad det bidrar till: Varför ska man satsa på jordhälsa?

Tänker främst inom byggbranschen och hos beslutsfattarna. Intresset för att satsa på jordhälsa tror jag kommer öka om samhällsbyggarna förstår varför det är bra och viktigt. Inom urbana marker ses det kanske inte som lika viktigt när det ändå finns hus och vägar överallt. Kan då behövas en tydligare motivation.

Tydligare styrning

Ta fram styrdokument, vilket då även kan öka kunskapen bland tjänstepersoner.

Lagstiftning och vägledning från nationella myndigheter är en förutsättning.

Förändrad politik och lagstiftning. Det enda vi egentligen jobbar med är föreningar av marken (som regleras genom lagstiftning) och i viss mån infiltration (eftersom översvämningar får stora ekonomiska konsekvenser).

Mer kunskap om jordhälsa och vad det innebär efterfrågas

Den sista delen av enkäten handlade om upplevda behov av kompetensutveckling – dels om det upplevs finnas relevanta kompetensutvecklingsaktiviteter tillgängliga för respondentgruppen, dels vilka ämnen de skulle vilja lära sig mer om samt i vilket format. De jordhälsorelaterade ämnen som flest önskade att lära sig mer om var "jordhälsa i allmänhet och vad det innebär" (68%), följt av "återvinning/återanvändning av jordar" (50%), "klimatanpassning/begränsning av klimateffekter" (47%) samt "hur man bedömer jordhälsa (för specifik markanvändning)" (45%). Anmärkningsvärt var att nästan hälften av respondenterna inte kände till om det fanns relevanta kompetensutvecklingsåtgärder tillgängliga för dem (47%) och att ytterligare 16% av svarade 1–3 (1 = inte alls; medel: 2,5). När det gällde önskvärda format för lärande fick *digitala kurser* (74%) följt av *webbinarier* (50%), *webbfilmer* (45%) samt *genom goda exempel* (42%) högst ranking – alltså en blandning av teoretisk och praktisk kunskap.

Vad betyder resultaten för hur vi arbetar med jordhälsa och Mission Soil i urbana marker i Sverige?

Det snabba svaret på ovanstående fråga är att varken jordhälsa eller Mission Soil är en aktiv del av den svenska urbana markdiskursen än. Även om en del av respondenterna hade erhållit någon form av jordhälsorelaterad utbildning, så är jordhälsa inget begrepp som används i relation till urban mark i Sverige. En övervägande majoritet ansåg dock att jordhälsa är ett relevant begrepp för urbana marker. Likaså instämde en majoritet i EU-kommissionens problembeskrivning om bristande jordhälsa i urbana jordar. En majoritet av respondenterna ansåg dessutom att en användning av jordhälsobegreppet i relation till urbana marker både skulle innebära ett mindshift angående mark samt att det skulle förändra hur den egna arbetsplatsen skulle arbeta med markfrågor. Det finns således en potential till en förändrad markhantering, förutsatt att jordhälsobegreppet skulle bli mer känt bland de urbana aktörerna.

En utmaning när det gäller urbana marker är att det är många olika professioner och kompetenser som är involverade i dess hantering – från planering till skötsel – och att dessa olika aspekter inte sällan hanteras i stuprör av olika aktörer. Många nyckelaktörer saknar dessutom grundläggande kunskaper i markvetenskap. I vår studie hade mindre än hälften av de svenska respondenterna läst markvetenskap under sin utbildning. Däremot uppgav över 40% att de arbetade med markfrågor i "mycket hög utsträckning". Detta är så klart inte så konstigt, eftersom det är en stor skillnad på att arbeta med markfrågor utifrån ett ekologiskt perspektiv jämfört med en planeringsinriktning. När respondenterna ombads att bedöma sin egen kunskap om mark i relation till sina behov så hamnade medelvärdet på 4,5 (på en sjugradig skala), och den upplevda kunnigheten kopplat till jordhälsa på 3,5. I takt med ett alltmer föränderligt klimat där naturbaserade lösningar har kommit att betraktas som ett sätt att hantera dessa, kommer sannolikt det indirekta behovet av markvetenskaplig kompetens att öka. En övervägande majoritet av respondenterna uttryckte önskan om att få lära sig mer om jordhälsobegreppet och vad det innebär för urbana marker.

Förutom ökad kunskap om jordhälsorelaterade frågor krävs även en uttalad vilja på politisk nivå att Mission Soil och ökad jordhälsa är viktiga mål att arbeta mot när det gäller urbana marker. Först när det sker, och det blir tydligt för olika aktörer hur det kan integreras i deras arbetsrutiner i praktiken, kan vi förvänta oss ett ökat engagemang i jordhälsfrågor för urbana marker.

Sammanfattningsvis

1. En majoritet av de svenska respondenterna instämde i EU-kommissionens problemformulering gällande bristfällig jordhälsa i relation till urban mark.

2. Jordhälsa anses vara ett relevant begrepp när man talar om urbana marker, men det används inte i dagsläget. En ökad spridning av jordhälsobegreppet anses både kunna leda till en förändrad syn på mark och förändra hur respondenternas arbetsplatser skulle arbeta med markfrågor. Här finns således en potential att tydligare involvera urbana aktörer i arbetet med Mission Soil.

3. För att nyckelaktörer ska prioritera arbetet med jordhälsfrågor behövs en tydligare styrning (för all markanvändning). Så länge regeringen och/eller relevanta myndigheter inte förespråkar vikten av att främja jordhälsa, eller låter bli att integrera det i viktiga styrdokument, kommer andra frågor att stå högre på dagordningarna.

4. Brist på kunskap om jordhälsobegreppet och vad det innebär identifieras som ett hinder för att arbeta med jordhälsförbättrande åtgärder. För att involvera fler nyckelaktörer i arbetet med att förbättra jordhälsan – förutsatt att det anses viktigt ur ett svenskt perspektiv – behöver kunskapen om jordhälsa öka genom adekvata utbildningar anpassade efter olika aktörers behov.

Referenser

- [1]. [EU Mission: A Soil Deal for Europe](#)
- [2]. [EU:s strategi för jord- och markhälsa för 2030 \(Fakta-pm om EU-förslag 2021/22:FPM23 : COM \(2021\) 699\) | Sveriges riksdag](#)
- [3]. [Informationsmöte om EU Mission Soil | Vinnova](#)
- [4]. Vinnova rapport 2025:03. [EU:s första utvärdering av missionarbete – observationer och reflektioner från ett svenskt perspektiv](#)
- [5]. [LOESS - För ökad kunskap om jordhälsa - Vetenskap & Allmänhet](#)
- [6]. [EU Horizon RIA iCOSHELLS | RISE](#)
- [7]. [Nytt förslag på markdirektiv för Europa](#)
- [8]. [Horisont Europa: Vad är ett Living Lab och hur gör man för att delta? | Vinnova](#)
- [9]. [Välkommen på digital fika om EU Mission Soil | Vinnova](#)
- [10]. [EUSO Dashboard](#)
- [11]. Barron, J. Personligt meddelande. Jennie.Barron@slu.se
- [12]. [Extremhetten i städerna – ett växande hot mot folkhälsan | Externwebben](#)
- [13]. Broschyr: Klarar din kommun ett stort skyfall? Utgivet av Föreningen Sveriges Stadsbyggare, Svensk Försäkring och Svenskt Vatten: [skyfall-klimatsakra_samhället.pdf](#)
- [14]. Naturvårdsverket. 2021. Rapport 7016. Naturbaserade lösningar – ett verktyg för klimatanpassningar och andra samhällsutmaningar: [Rapport 7016 Naturbaserade lösningar](#)
- [15]. [Förslag till direktiv om övervakning av markhälsa och resiliens \(Fakta-pm om EU-förslag 2022/23:FPM125 : COM\(2023\) 416\) | Sveriges riksdag](#)
- [16]. [Soil monitoring law: Council reaches deal with Parliament](#)
- [17]. Naturvårdsverket. 2021. Rapport 6968. Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021 – Med fokus på statliga insatser: [Miljömålen Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2021 – Med fokus på statliga insatser ISBN 978-91-620-6968-1](#)
- [18]. Boverket, 2022. God bebyggd miljö - fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet. Rapport 2022:13. God bebyggd miljö - fördjupad [utvärdering av miljökvalitetsmålet](#)
- [19]. [Plan- och bygglag \(2010:900\) | Sveriges riksdag](#)
- [20]. [Miljöbalk \(1998:808\) | Sveriges riksdag](#)
- [21]. [Förslag till direktiv om övervakning av markhälsa och resiliens \(Fakta-pm om EU-förslag 2022/23:FPM125 : COM\(2023\) 416\) | Sveriges riksdag](#)

Tack till finansiärer

Enkätstudien har genomförts inom ramen för projektet PREPSOIL med finansiering från EU. Faktabladet har även möjliggjorts via forskningsmedel från Familjen Kamprads stiftelse.

Författare

Jenny Höckert

Forskare SLU Kompetenscentrum rådgivning
Institutionen för människa och samhälle, SLU

jenny.hockert@slu.se

ORCID: 0000-0002-1377-2339

Christina Lundström

Forskare SLU Kompetenscentrum rådgivning
Institutionen för människa och samhälle, SLU

christina.lundstrom@slu.se

ORCID: 0000-0003-0253-3663

Mission Soil och ekosystemtjänster i urbana marker

Vad tänker olika urbana aktörer om begreppet jordhälsa och mark som ett levande ekosystem?

LTV-fakultetens faktablad 2025:11

DOI: <https://doi.org/10.54612/a.5m35tpdjg4>

Ansvarig utgivare: Institutionen för människa och samhälle, SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. 2025